

MARKETING TIZIMIDA TOVAR TUSHUNCHASI, TOVAR SIYOSATI VA UNING O'RNI

To'xtayev Alimardon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada marketing tizimida tovar tushunchasi, tovar siyosati va uning marketing tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqola tovarning iqtisodiy va psixologik jihatlari, uning kompaniya strategiyasidagi ahamiyati, shuningdek, tovar siyosatini shakllantirishda qo'llaniladigan asosiy metod va yondashuvlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Tovar siyosati kompaniyaning bozordagi o'rnini mustahkamlash, raqobatbardoshligini oshirish va iste'molchilarni qondirishga qaratilgan asosiy vositadir. Maqola tovar siyosatining asosiy elementlari, jumladan, tovar assortimenti, brend siyosati, sifat va paketlash strategiyalariga e'tibor qaratadi. Shuningdek, tovar va uning siyosatining marketing faoliyatidagi integratsiyasi ko'rib chiqiladi, bu esa kompaniyaga o'z mahsulotlarini bozorga muvaffaqiyatli taqdim etishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Tovar, tovar siyosati, marketing tizimi, tovar assortimenti, brend siyosati, sifat strategiyasi, paketlash, raqobatbardoshlik, bozor segmentatsiyasi.

Kirish

Marketing tizimida tovar tushunchasi va tovar siyosati o'rtasidagi bog'liqlik kompaniyaning muvaffaqiyatli ishlashida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tovar nafaqat mahsulot sifatida, balki kompaniyaning bozor strategiyasini va raqobatbardoshligini shakllantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Tovar siyosati, o'z navbatida, kompaniyaning mahsulotlar va xizmatlar assortimenti, brend strategiyasi, sifatni boshqarish va paketlash kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada tovar tushunchasining marketing tizimidagi ahamiyati, tovar siyosati va uning kompaniya uchun o'rni batafsil ko'rib chiqiladi.

Tovar tushunchasi

Tovar (product) — bu iste'molchilarga yoki biznesga foyda keltiradigan, foydali xususiyatlarga ega bo'lgan, to'liq ishlab chiqilgan va bozorga taqdim etilgan har qanday mahsulot yoki xizmatdir. Tovar tushunchasi ikki asosiy elementdan iborat:

1. Jismoniy mahsulot — bu tovarning o'zi, uning dizayni, sifat xususiyatlari, o'lchami, shakli va boshqa texnik jihatlari.
2. Nojismoniy komponentlar — bu mahsulotning brendi, obro'si, xizmat ko'rsatish, garantiyalar va iste'molchi bilan munosabatlar.

Tovarning marketing tizimida roli shundaki, u nafaqat iste'molchilarning ehtiyojini qondiradi, balki kompaniyaning bozor pozitsiyasini mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Mahsulotning har bir jihati, uning shakllanishi va bozorga taqdim etilishi kompaniyaning marketing strategiyasini boshqarishning muhim qismidir.

Tovar siyosati

Tovar siyosati — bu kompaniyaning bozorga chiqariladigan mahsulotlar va xizmatlar assortimenti, uning brendini boshqarish, mahsulot sifatini ta'minlash va paketlash kabi harakatlar to'plamidir. Tovar siyosati har bir kompaniyaning muvaffaqiyatli marketing strategiyasining asosi hisoblanadi va bir nechta muhim tarkibiy qismlardan iborat:

1. Tovar assortimenti

Tovar assortimenti — bu kompaniya tomonidan ishlab chiqariladigan barcha mahsulotlar va xizmatlar majmuasini anglatadi. Assortimentning kengligi va chuqurligi kompaniyaning bozor talablariga qanchalik mos kelishini ko'rsatadi. Assortimentni boshqarish va rivojlantirish kompaniyaning bozor ehtiyojlariga javob berishi uchun zarur.

Tovar assortimenti quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Assortiment kengligi — kompaniyaning mahsulot turidagi variantlar soni.
- Assortiment chuqurligi — har bir mahsulot turidagi variantlar yoki modellarning soni.
- Assortiment uzunligi — har bir mahsulotning bozorga chiqarish davri.

2. Brend siyosati

Brend siyosati mahsulotlarning brendini yaratish, rivojlantirish va boshqarish bilan bog'liq. Brend, mahsulotning asosiy ajralib turuvchi xususiyatidir, u iste'molchilarni jalb qilish va sadoqatni shakllantirishga yordam beradi. Yaxshi brend strategiyasi kompaniyaga raqobatbardosh ustunlik keltirishi mumkin. Brendni boshqarish jarayonida quyidagi elementlar mavjud:

- Brendning identifikatori: nomi, logotipi, ranglar va boshqa vizual identifikatorlar.
- Brend obro'si: mahsulotning sifat va ishonchlilik darajasi.
- Brendning ruhiy komponenti: iste'molchining brendga nisbatan his-tuyg'ulari va o'zaro aloqasi.

3. Mahsulot sifatini boshqarish

Sifat siyosati — mahsulotning barcha ishlab chiqarish jarayonlarida doimiy ravishda yuqori sifatni ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rishni anglatadi. Mahsulotning sifatini boshqarish kompaniyaning bozor pozitsiyasini va iste'molchilar sadoqatini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Sifatni ta'minlash kompaniya uchun brend imidjini shakllantirishga yordam beradi.

4. Paketlash va dizayn

Paketlash mahsulotning tashqi ko'rinishini, xavfsizligini va marketing aspektlarini o'z ichiga oladi. To'g'ri paketlash mahsulotni bozorda ajratib

ko'rsatishga, iste'molchilarni jalb qilishga va mahsulotning qiymatini oshirishga yordam beradi. Paketlashda mahsulotni himoya qilish, o'zgacha dizayn yaratish va ekologik jihatlarni hisobga olish muhim hisoblanadi.

Tovar siyosatining marketing tizimidagi o'rni

Tovar siyosati marketing tizimida kompaniyaning mahsulotlarini muvaffaqiyatli taqdim etish va bozor segmentida o'z o'rnini topishga yordam beradi. Tovar siyosatining o'rni quyidagicha ko'rsatilishi mumkin:

1. Bozor segmentatsiyasini ta'minlash

Tovar siyosati bozor segmentlariga mos mahsulotlar yaratishga yordam beradi. Mahsulot assortimenti va dizaynini bozor segmentlarining talablariga qarab moslashtirish, kompaniyaning mahsulotlarni tegishli auditoriyaga to'g'ri yo'naltirish imkonini beradi.

2. Raqobatbardoshlikni oshirish

Tovar siyosati raqobatchilarga qarshi kurashishda asosiy vosita hisoblanadi. Brend yaratish, mahsulot sifatini yaxshilash va paketlashni mukammal qilish orqali kompaniya o'zining raqobat ustunligini oshirishi mumkin.

3. Sadoqatni shakllantirish

Mahsulotlarning sifatli, innovatsion va iste'molchilarga mos bo'lishi orqali kompaniya uzoq muddatli mijozlar sadoqatini yaratadi. Brend siyosati va mahsulotni boshqarish orqali kompaniya o'z iste'molchilari bilan mustahkam aloqalar o'rnatishi mumkin.

4. Innovatsion takliflar yaratish

Tovar siyosati kompaniyaga innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish va yangi ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini yaratadi. Mahsulotlar va xizmatlarning doimiy ravishda takomillashuvi kompaniyaning bozor lideri sifatida o'z pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa

Tovar tushunchasi va tovar siyosati marketing tizimida kompaniyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tovar nafaqat mahsulot sifatida, balki kompaniyaning bozordagi pozitsiyasi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim vositadir. Tovar siyosati, o'z navbatida, kompaniyaning mahsulot assortimenti, brend strategiyasi, sifatni boshqarish va paketlash kabi asosiy elementlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, tovar siyosati kompaniyaning bozor segmentlari va iste'molchi talabiga mos ravishda muvofiqlashtirilgan va ishlab chiqilgan bo'lishi kerak. Bu jarayonlar marketing strategiyasining asosiy qismini tashkil etadi va kompaniyaning bozor o'rnini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
2. Armstrong, G., & Kotler, P. (2017). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education.

3. Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. Free Press.
4. McCarthy, E. J., & Perreault, W. D. (2002). *Basic Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
5. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2013). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
7. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
8. Norbekov, Xursandmurod, Abbos Allaberganov, and Akbarbek Farhodov. "STRATEGIK MARKETINGNING MOHIYATI VA UNING KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 46-48.
9. Norbekov, K., & Azamatov, B. (2023). IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 170-173. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/abxn>
10. Norbekov X., Qarshiboyev Z. O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 135-138.
11. Norbekov X. MILLIY TURIZMNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VA UNING JAHON BOZORIDAGI MAVQEINI MUSTAHKAMLASH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 110-122.
12. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
13. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
14. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
15. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
16. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.